

INCENDIE DE LA DISCOTHEQUE KISS : ETUDE DE CAS SUR L'APPLICATION DU SYSTEME DE COMMANDEMENT DES INCIDENTS

DOI: 10.5281/zenodo.14967760

Traduction de: *Incêndio na Boate Kiss: Estudo de Caso sobre a aplicação do Sistema de Comando de Incidentes*
DOI:10.5281/zenodo.14519141

Carlos E. Musse ¹
orcid.org/0000-0001-9797-1468

RÉSUMÉ

Cette étude a pour objectif d'analyser la réponse à l'incendie survenu dans la discothèque Kiss, située à Santa Maria, dans l'État du Rio Grande do Sul, Brésil, le 27 janvier 2013. L'incident a commencé lorsqu'une étincelle provenant de matériel pyrotechnique utilisé lors d'une présentation a frappé la mousse du plafond de l'établissement, provoquant une propagation rapide du feu. À l'époque, le lieu était bondé, avec une capacité bien supérieure à la limite autorisée, et ne disposait que d'une seule sortie de secours, ce qui a considérablement aggravé la gravité de la tragédie. L'incendie a fait 242 morts et 680 blessés, la majorité des victimes étant décédées des suites de l'inhalation de fumée. En raison de l'ampleur de l'événement, de nombreuses victimes ont été secourues par des volontaires civils, qui ont agi sans formation adéquate et sans les équipements de protection individuelle nécessaires. L'analyse se concentre sur l'application du Système de Commandement des Incidents (SCI) pendant la réponse à l'incendie. Le SCI est une méthodologie reconnue internationalement pour la gestion des urgences, permettant le commandement, le contrôle et la coordination des actions de réponse de manière efficace et structurée. À cet effet, la recherche adopte une approche qualitative, basée sur une étude de cas de l'incident.

Mots-clés : Boate Kiss, Système de Commandement des Incidents, Prise en charge des Victimes de Masse.

Introduction

À 3 heures du matin, le 27 janvier 2013, un incendie s'est déclaré à la discothèque Kiss, située à Santa Maria, dans l'État du Rio Grande do Sul, Brésil. L'événement s'est produit lors d'une fête universitaire, où un groupe local se produisait en concert. L'incendie a commencé à cause d'une étincelle provoquée par un feu d'artifice utilisé par le groupe, qui a atteint la mousse d'isolation du plafond de la discothèque. En moins d'une minute, les flammes se sont rapidement

¹ Licence en Administration. MBA en Gestion de Crise e MBA en Planification Stratégique

propagées dans la salle, qui ne disposait que d'une seule sortie pour environ 1 300 personnes présentes. L'absence de voies d'évacuation adéquates et la surpopulation ont entraîné la mort de 242 personnes et laissé 680 blessés.

La réponse initiale à l'incendie a été menée par deux unités de sapeurs-pompiers, composées de sept pompiers militaires et de six élèves pompiers. Étant les premiers à arriver sur les lieux, l'équipe avait la responsabilité de mettre en œuvre correctement le Système de Commandement des Incidents (SCI), une méthodologie largement adoptée à l'échelle internationale pour la gestion d'incidents de différentes natures. Au Brésil, le SCI a été introduit par le gouvernement de l'État de Santa Catarina, par l'intermédiaire de la Défense Civile de l'État et de l'Université Fédérale de Santa Catarina, et a ensuite été mis en place par d'autres États et le District Fédéral.

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'application du Système de Commandement des Incidents (SCI) dans la réponse des sapeurs-pompiers de Santa Maria à l'incendie de la discothèque Kiss. Il s'agit d'évaluer si l'intervention des équipes d'urgence était conforme aux principes et directives du SCI, ainsi que d'identifier d'éventuelles défaillances dans les procédures adoptées lors de la gestion de l'incident. Ce travail n'a pas pour objectif d'attribuer des responsabilités aux intervenants, qui ont déployé des efforts extraordinaires pour sauver le plus grand nombre possible de victimes. Cependant, d'un point de vue scientifique, il est essentiel d'analyser les incidents afin d'améliorer les réponses futures aux événements de masse.

La pertinence de cette étude découle de l'ampleur catastrophique de l'incendie, qui a mobilisé un large réseau d'organismes publics et d'institutions, tant au niveau étatique que fédéral, à Santa Maria. Parmi les participants figuraient les sapeurs-pompiers, la police militaire, l'Institut médico-légal, la brigade militaire, la police civile, la police routière fédérale, la police routière d'État, le SAMU, les pompiers de la base aérienne, la garde municipale et l'armée brésilienne, ainsi que diverses entités fédérales et privées. En raison de sa magnitude et de sa complexité, l'incendie nécessitait une réponse coordonnée dès l'arrivée des premières forces sur le terrain, en utilisant un système structuré tel que le SCI. Cependant, comme l'ont souligné les autorités, dès le début de l'opération, des défaillances dans l'organisation des ressources et la mise en place du commandement de l'incident ont nui à des fonctions essentielles telles que la sécurité, la communication, la planification, les opérations et la logistique.

La recherche adopte une approche théorique qualitative, en utilisant l'étude de cas comme méthodologie. Cette méthode vise à explorer en profondeur l'événement analysé, en tenant compte de sa complexité et de sa dynamique, et en fournissant des éléments pour une analyse critique et une prise de décision dans des situations similaires (ANDRÉ, 2005, p. 49). La méthodologie inclut une revue bibliographique spécialisée, complétée par l'analyse de rapports et de documents officiels concernant l'événement, dans le but de construire un panorama détaillé de la réponse des équipes d'urgence et de l'application du SCI. Des rapports d'institutions publiques et privées, ainsi que des nouvelles et des documents liés à l'incendie, ont été analysés. L'analyse théorique se fonde sur la doctrine existante concernant le Système de Commandement des Incidents (FEMA, 2018), avec une attention particulière portée aux travaux de Walsh (2005) et de Nicholson (2033).

La Discothèque

Inaugurée en 2009 par les entrepreneurs Elissandro Callegaro Spohr et Mauro Londero Hoffman, l'entreprise Santo Entretenimento Ltda – ME (Discothèque Kiss) était située au 1925, rue des Andradas, dans le centre-ville de Santa Maria (ÉPOCA, 2015), une ville d'environ 260 000 habitants, située à 290 km à l'ouest de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul. La superficie du lieu était de 638 m², et sa capacité maximale d'accueil était de 769 personnes, selon les données de l'Institut Général des Expertises du Rio Grande do Sul (IGP-RS cité par POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 88).

La discothèque possédait deux portes de 360 cm de largeur chacune sur sa façade. L'une d'elles était entourée de grilles formant un fumoir. Le premier permis de prévention contre les incendies a été délivré en août 2009 par les sapeurs-pompiers. Ce permis a été renouvelé en 2011, avec un an de retard, et, à la date de l'incident, le document était expiré. L'isolation acoustique du lieu était composée d'un revêtement de deux couches de plafond en plâtre, avec deux autres couches de laine de verre, un matériau inflammable à base de polyuréthane. Lorsqu'il est brûlé, ce produit émet de l'acide cyanhydrique (HCN), un gaz 25 fois plus toxique que le monoxyde de carbone.

La discothèque ne possédait qu'une seule sortie vers l'extérieur et manquait d'un système d'éclairage d'urgence adéquat. De plus, il n'y avait pas de signalisation appropriée des voies de sortie, les extincteurs étaient périmés et il n'existait pas de système de sprinklers ou de bouches d'incendie permettant une réponse efficace et opportune à l'incident.

Les fenêtres étaient obstruées, et des garde-corps et des barres de retenue se trouvaient sur le chemin menant à la sortie, ce qui a entravé l'évacuation rapide du public. Le rapport du Conseil Régional de l'Ingénierie et de l'Agriculture de l'État du Rio Grande do Sul (CREA – RS) résume ainsi les caractéristiques de la discothèque :

o revestimento acústico inflamável foi aplicado de forma aparente no palco, sobre o revestimento original de gesso acartonado e lã de rocha. Como o palco era elevado, o contato entre os elementos pirotécnicos usados no show do Conjunto Gurizada Fandangueira e o material inflamável se tornou possível. Estavam configuradas as condições para o início do sinistro. (CREA-RS, 2013)

(Le revêtement acoustique inflammable a été appliqué de manière apparente sur la scène, par-dessus le revêtement original en plaque de plâtre et laine de roche. Comme la scène était surélevée, le contact entre les éléments pyrotechniques utilisés lors du spectacle du groupe Gurizada Fandangueira et le matériau inflammable est devenu possible. Les conditions étaient réunies pour le début de l'incident).

La Fête

Un groupe d'étudiants des filières Pédagogie, Agronomie, Médecine Vétérinaire et Zootechnie de l'Université Fédérale de Santa Maria a organisé la fête intitulée "Agromerados", qui a présenté le groupe musical Gurizada Fandangueira. L'événement a commencé à 23 heures le samedi 26 janvier 2013. On estime qu'environ 1 300 personnes étaient présentes dans la discothèque la nuit de l'incendie.

Figure 1. Plan du lieu

Source : *NFPA Journal Latinoamericano*.

Le Système de Commandement des Incidents (SCI)

Le Système de Commandement des Incidents (SCI) a été créé aux États-Unis dans les années 1970 dans le but d'organiser la réponse des équipes de pompiers forestiers en Californie. Au fil du temps, le système a évolué et est devenu applicable à divers types d'urgence, grâce à sa structure organisationnelle commune et à la gestion standardisée par la *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* des États-Unis.

Au Brésil, l'introduction du SCI a eu lieu dans l'État de Santa Catarina, avec le soutien de la Défense Civile de l'État et de l'Université de Santa Catarina. Par la suite, le système a été implanté par d'autres États et par le District Fédéral. Le Manuel du Corps des Pompiers Militaires du District Fédéral définit le SCI de la manière suivante :

É uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - DF, 2011).

(C'est un outil de gestion des incidents standardisé, applicable à tous les types de sinistres, qui permet à son utilisateur d'adopter une structure organisationnelle intégrée pour répondre aux complexités et aux demandes d'incidents uniques ou multiples, indépendamment des barrières juridiques).

Le SCI est considéré comme hautement fiable par des chercheurs tels que Bigley et Kane (2001 cité par BUCK et al., 2006). L'un des avantages de ce système est sa capacité à permettre la planification de la réponse à l'incident, même avec la participation de plusieurs organisations. BUCK (2006) explique que le cycle de planification crée des objectifs spécifiques pour chaque période opérationnelle, et que toutes les entités impliquées dans la réponse à l'incident travaillent en fonction de ces objectifs. Il précise également que le plan ne contient pas seulement les objectifs, mais aussi l'identification des responsabilités de chaque entité pour atteindre ces objectifs :

The planning cycle creates specific goals to attend during each operational period. In it there is a strategic or campaign plan and a tactical or action plan. In the action plan, objectives are set for each operational period. The entire set of organizations responding to an incident work toward accomplishing those objectives. The operational plan not only sets the objectives, but also identifies who is going to accomplish them (BUCK et al. 2006, p. 2).

(Le cycle de planification crée des objectifs spécifiques à atteindre pendant chaque période opérationnelle. Il comprend un plan stratégique ou de campagne et un plan tactique ou d'action. Dans le plan d'action, des objectifs sont définis pour chaque période opérationnelle. L'ensemble des organisations répondant à un incident travaille pour accomplir ces objectifs. Le plan opérationnel ne définit pas seulement les objectifs, mais identifie également qui va les réaliser).

D'autres auteurs s'accordent à dire qu'un des avantages du Système de Commandement des Incidents est de réduire les problèmes de coordination et d'améliorer l'efficacité de la réponse :

In the years that followed its creation, the ICS was perceived by practitioners as successful in reducing coordination problems and improving fire response effectiveness. (BIGLEY & ROBERTS 2001; BUCK, TRAINOR & AGUIRRE 2006 e COLE 2000 cité par MOHYNIHAN, p.897).

(Dans les années qui ont suivi sa création, le SCI a été perçu par les praticiens comme un succès pour réduire les problèmes de coordination et améliorer l'efficacité de la réponse aux incendies).

Pendant l'incident à la Boate Kiss, plusieurs organismes publics de la ville de Santa Maria ont été mobilisés. Parmi les principaux, on note le Corps des Pompiers, la Brigade Militaire, la Police Civile, la Police Rodovière Fédérale, la Police Rodovière de l'État, le Service d'Assistance Médicale Urgente (SAMU), les Pompiers de la Base Aérienne, la Garde Municipale, l'Armée Brésilienne et l'Institut Médico-Légal (IML), ainsi que d'autres organismes de soutien.

L'incident nécessitait une réponse coordonnée, qui aurait dû être structurée dès le début avec l'application du Système de Commandement des Incidents (SCI), dès l'arrivée des premiers intervenants. Ce système aurait facilité l'intégration et la coordination des différentes agences impliquées, optimisant la gestion des ressources et la communication entre les divers organismes de réponse.

Le Système de Commandement des Incidents (SCI) est un modèle de gestion des urgences qui facilite la coordination de multiples agences, permettant l'exécution de diverses tâches en réponse à des incidents complexes. Ses principes fondamentaux incluent : l'utilisation d'une terminologie commune, garantissant une compréhension mutuelle entre toutes les agences impliquées ; la définition d'un contrôle efficace, limité à un nombre de 1 à 7 intervenants par superviseur ; l'intégration des communications avec des fréquences communes et sans l'utilisation de codes, assurant la clarté des transmissions ; et une organisation modulaire, qui permet d'adapter la structure à la magnitude de l'incident de manière prévisible et ordonnée.

Un autre aspect crucial du SCI est le développement d'un Plan d'Action unique et consolidé de l'incident, visant à éviter la duplication des efforts et le gaspillage des ressources. Le système établit également un Commandement Unifié, prévenant l'émission d'ordres contradictoires et l'adoption d'initiatives isolées, favorisant l'utilisation efficace des ressources disponibles. De plus, le SCI prévoit la normalisation des installations essentielles, telles que le Poste de Commandement, les Bases d'Opérations et la Zone d'Attente, facilitant la logistique et le contrôle opérationnel pendant la réponse à l'incident.

Le premier intervenant à arriver sur les lieux de l'incident a la responsabilité de lancer le Système de Commandement des Incidents (SCI) ou de transférer le commandement à la prochaine unité arrivant, si des secours immédiats sont nécessaires et si la structuration du commandement n'est pas réalisable à ce moment. L'installation du Poste de Commandement de l'Incident (PCI) et des installations de soutien doit être réalisée en fonction de l'ampleur et des besoins de l'incident.

Dans des événements avec des victimes massives, comme celui survenu à la Boate Kiss, il peut être nécessaire de mettre en place une série d'installations supplémentaires pour gérer efficacement la réponse. Parmi ces installations, on distingue la création d'un hélicoptère pour le transport aérien des blessés, une Zone de Concentration des Victimes pour le triage et le traitement pré-hospitalier, une Zone d'Attente pour que les équipes de secours attendent des instructions, et une Zone de Réhabilitation pour les secouristes, afin de garantir la continuité des opérations dans des conditions sûres et organisées. Ces mesures sont essentielles pour garantir une réponse coordonnée et efficace lors d'incidents de grande envergure.

La structure du Système de Commandement des Incidents (SCI) est organisée en deux groupes principaux : le Staff du Commandement et le Staff Général (Figures 1 et 2). Le Staff du Commandement est responsable des fonctions essentielles de commandement, tandis que le Staff Général s'occupe de la gestion opérationnelle, logistique, de la planification et de l'administration de l'incident.

Lorsque l'incident atteint un niveau élevé de complexité, le rôle du Commandant de l'Incident est remplacé par un Commandement Unifié. Dans ce modèle, toutes les agences impliquées dans la réponse d'urgence ont des représentants dans le commandement, garantissant l'intégration des décisions et la coordination efficace des actions entre les différents organismes. Le Commandement Unifié permet à plusieurs agences de partager la responsabilité du contrôle de l'incident, favorisant une réponse harmonieuse et évitant les conflits de leadership ou le chevauchement des efforts.

Figure 2. Staff de Commandement du SCI.

Source : Manual SCI do CBMDF, p. 56

Figure 3. Staff Général du SCI.

Source : Manual SCI do CBMDF, p. 60

Le Système de Commandement des Incidents comporte plusieurs niveaux qui permettent à la structure de croître en fonction des besoins de l'incident, comme montré dans la Figure 4.

Figure 4. Niveaux de la structure du SCI

Source: Manual SCI do CBMDF, p. 72

De plus, chaque activité au sein du SCI est coordonnée par une personne responsable portant un titre spécifique, dont les fonctions et responsabilités sont clairement définies (Figure 4). Ces responsables assument des rôles distincts dans la gestion de l'incident, garantissant que chaque tâche soit exécutée conformément aux protocoles établis. La clarté des attributions favorise la coordination entre les équipes, permettant une réponse efficace et organisée.

Figura 5. Posições do SCI e seus responsáveis

Source : Manual SCI do CBMDF, p. 69

L'Incident

À 3h15 du matin le 27 janvier 2013, l'incendie a commencé à cause de l'utilisation d'un dispositif pyrotechnique Sputnik lors d'une performance musicale du groupe Gurizada Fandangueira, qui jouait à l'intérieur de la boîte de nuit (*Ministério Público de RS*, 2013).

L'étincelle a atteint la mousse qui recouvrait le plafond de l'établissement, libérant une fumée hautement toxique. En moins d'une minute, le feu s'est propagé rapidement. L'établissement ne disposait que d'une seule sortie, ce qui s'est avéré insuffisant pour évacuer les quelque 1 300 invités présents à l'événement. Cette limitation a été l'un des principaux facteurs ayant contribué au bilan tragique de 242 morts et 680 blessés. Deux infographies détaillant la dynamique de l'incendie et la disposition du lieu peuvent être consultées dans les annexes 1 et 2. Selon le rapport de la police civile :

O produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsável pelo fogo de artifício, colocou uma luva na mão no vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, na qual estava acoplado o objeto. Posteriormente, Luciano acionou o referido fogo de artifício, mediante controle remoto. O vocalista da banda levantou a mão em direção ao teto e uma chama ou faísca tocou o forro, o qual possuía isolamento acústico de esponja, material altamente inflamável (poliuretano). Assim, poucos segundos depois a espuma pegou fogo, gerando uma fumaça preta e tóxica que se alastrou por toda a boate, circunstância comprovada pela prova testemunhal, pericial e por um vídeo de um minuto e vinte segundos, (referido no laudo pericial), extraído de um telefone celular pertencente a uma pessoa que se encontrava no interior da boate, fazendo com que muitas pessoas desmaiassem tão logo aspiraram o ar impregnado da fumaça originada da queima. Na escala de tempo deste vídeo, verifica-se que quarenta segundos depois das pessoas que portavam o telefone terem percebido que se tratava de fogo, a fumaça já havia tomado conta e o caos estava instalado no ambiente superlotado do estabelecimento. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA – RS. 2013, p. 2-3)

(Le producteur du groupe, Luciano Augusto Bonilha Leão, responsable des feux d'artifice, a mis un gant à la main du chanteur du groupe, Marcelo de Jesus dos Santos, auquel l'objet était attaché. Par la suite, Luciano a déclenché le feu d'artifice à l'aide d'une télécommande. Le chanteur du groupe a levé la main vers le plafond et une flamme ou une étincelle a touché le plafond, qui était équipé d'un isolant acoustique en mousse, un matériau hautement inflammable (polyuréthane). Quelques secondes plus tard, la mousse a pris feu, générant une fumée noire et toxique qui s'est rapidement propagée dans toute la discothèque, comme le prouvent les témoignages, les expertises et une vidéo d'une minute vingt secondes (mentionnée dans le rapport d'expertise), extraite d'un téléphone portable appartenant à une personne présente à l'intérieur de la discothèque, provoquant l'évanouissement de nombreuses personnes dès qu'elles ont inhalé l'air chargé de la fumée produite par la combustion. Selon la chronologie de cette vidéo, on constate qu'environ quarante secondes après que les personnes détenant le téléphone aient compris qu'il s'agissait d'un feu, la fumée avait déjà envahi l'endroit et le chaos régnait dans l'établissement surpeuplé).

Au début, certains employés de la discothèque ont tenté d'utiliser les extincteurs, mais ceux-ci ont échoué, ne fonctionnant pas comme prévu. Dans un effort désespéré, l'un des employés a essayé d'éteindre les flammes avec une bouteille d'eau, sans succès. De plus, au moment où l'évacuation a commencé, certains agents de sécurité ont confondu la situation avec une bagarre générale et, inquiets de la possibilité que les clients partent sans payer leurs consommations, ont temporairement empêché les gens de sortir de la discothèque.

Não bastasse a existência de uma única saída, contribuiu também para o resultado danoso a existência de diversos obstáculos físicos, guarda-corpos (barras de contenção) nas rotas de saída, degraus, deficiência da iluminação de emergência, falta de indicação ou sinalização das rotas de fuga, além do local estar superlotado, fatores que em conjunto dificultaram a rápida evacuação do local. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS, p. 3)

(Comme si cela ne suffisait pas, l'existence d'une seule sortie, plusieurs obstacles physiques ont également contribué au résultat néfaste, tels que des garde-corps [barres de sécurité] sur les voies de sortie, des marches, une insuffisance de l'éclairage d'urgence, l'absence d'indication ou de signalisation des voies d'évacuation, ainsi que la surpopulation du lieu, des facteurs qui ont ensemble rendu difficile une évacuation rapide de l'endroit).

En résumé, selon le rapport du CREA-RS, les causes de l'incendie étaient :

A combinação do uso de material de revestimento acústico inflamável, exposto na zona do palco, associada à realização de show com componentes pirotécnicos.

Analizando relatos, a propagação do incêndio, por sua vez, foi fundamentalmente influenciada pela falha de funcionamento dos extintores localizados próximos ao palco, que poderiam ter extinguido o foco inicial de incêndio.

O grande número de vítimas, por sua vez, foi influenciado pela dificuldade de desocupação, pelas deficiências nas saídas de emergência, e pelo excesso da lotação máxima permitida. A superlotação (aparentemente era comum que a casa abrigasse cerca de 1.000 pessoas, e isso parece ter ocorrido na noite do sinistro) e as características inadequadas do espaço, em termos de sinalização, tamanho e localização das saídas de emergência dificultou a evacuação.

Essas deficiências foram compostas pela aparente falta de treinamento para situação de emergências e da ausência de equipamento de comunicação da equipe de segurança do local. Tudo isso contribuiu para retardar a saída das pessoas nos minutos posteriores ao incêndio, tendo papel decisivo no número de vítimas.

(La combinaison de l'utilisation de matériaux de revêtement acoustique inflammables, exposés dans la zone de la scène, associée à la réalisation d'un spectacle avec des composants pyrotechniques.

En analysant les témoignages, la propagation de l'incendie, quant à elle, a été fondamentalement influencée par la défaillance du fonctionnement des extincteurs situés près de la scène, qui auraient pu éteindre l'incendie initial. Le grand nombre de victimes, pour sa part, a été influencé par la difficulté d'évacuation, les insuffisances des sorties de secours et le dépassement de la capacité

maximale autorisée. La surpopulation (il était apparemment courant que l'établissement accueille environ 1 000 personnes, et cela semble avoir eu lieu lors de la nuit du sinistre) et les caractéristiques inadéquates de l'espace, en termes de signalisation, de taille et de localisation des sorties de secours, ont rendu l'évacuation difficile.

Ces défaillances ont été exacerbées par l'absence apparente de formation en cas d'urgence et de l'absence d'équipement de communication pour l'équipe de sécurité sur place. Tout cela a contribué à retarder l'évacuation des personnes dans les minutes qui ont suivi l'incendie, jouant un rôle déterminant dans le nombre de victimes).

À 03h17, la réponse initiale des pompiers a été composée de deux équipes, totalisant sept pompiers militaires et six élèves pompiers, qui n'étaient pas correctement préparés à faire face à l'ampleur de l'incident (dix pompiers selon l'enquête de la NFPA). Le rapport de la *Polícia Civil de Santa Maria* explique :

Solicitaram apoio de populares ou permitiram que civis colaborassem no resgate das vítimas. Os bombeiros não continham os civis. Emprstavam lanternas e molhavam os populares para que ingressassem no interior da KISS, permitiam que eles segurassem as mangueiras. Noutras palavras, a prova carreada aos autos bem evidencia o amadorismo e o despreparo dos bombeiros que primeiro chegaram ao local do sinistro.

Em decorrência dessas atitudes dos bombeiros, cinco pessoas morreram, pois adentraram no interior da Boate KISS desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados no intuito de salvar amigos, familiares, namorados (as) (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

(Ils ont demandé l'aide de civils ou ont permis à des civils de participer au sauvetage des victimes. Les pompiers ne contenaient pas les civils. Ils prêtaient des lampes de poche et mouillaient les civils pour qu'ils pénètrent à l'intérieur de la KISS, permettant qu'ils tiennent les tuyaux. En d'autres termes, les preuves présentées dans le dossier montrent clairement l'amateurisme et le manque de préparation des pompiers qui sont arrivés en premier sur les lieux de l'incident.

En raison de ces actions des pompiers, cinq personnes sont mortes, car elles sont entrées dans la Boate KISS sans les équipements de protection individuelle adéquats dans le but de sauver des amis, des membres de la famille, des petits amis).

Une équipe technique de la National Fire Protection Association (NFPA) a enquêté sur l'incident et a fourni des détails supplémentaires sur la réponse des pompiers. Dans son rapport, seulement dix pompiers sont mentionnés dans la réponse initiale :

Inmediatamente después de que llegan los llamados a la Central de Bomberos de Santa Maria, a las 03:17 de la mañana se despacha una unidad de extinción de incendios y otra de rescate con 10 bomberos en total, que salen desde la Estación Regional de Bomberos # 4 de esta ciudad, a 2 km de la discoteca. Dependiendo de la fuente, entre cinco y siete minutos más tarde los bomberos ya están en frente de la discoteca. Cuando los bomberos entran al lugar, unos buscan el foco del incendio y encuentran que éste ya se había auto- extinguido. Otros buscan sobrevivientes, pero

ya es muy tarde. No por el tiempo de respuesta de los bomberos, sino más bien por la velocidad en que se desarrollan este tipo de incendios. A los bomberos también les llama la atención el sonido incesante de llamadas a los celulares de las víctimas. Los bomberos encuentran el edificio lleno de humo, un humo denso y negro. Más o menos a las 04:00 de la mañana se inician las labores de salvamento. (NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO, 2013)

(Immédiatement après que les appels sont arrivés au Centre des pompiers de Santa Maria, à 03h17 du matin, une unité d'extinction des incendies et une unité de sauvetage ont été envoyées avec 10 pompiers au total, partant de la Station régionale des pompiers #4 de cette ville, à 2 km de la discothèque. Selon la source, entre cinq et sept minutes plus tard, les pompiers sont déjà arrivés devant la discothèque. Lorsqu'ils entrent dans le lieu, certains cherchent le foyer de l'incendie et constatent qu'il s'est déjà auto-éteint. D'autres cherchent des survivants, mais il est déjà trop tard. Ce n'est pas à cause du temps de réponse des pompiers, mais plutôt de la rapidité avec laquelle ces types d'incendies se développent. Les pompiers sont également frappés par le son incessant des appels téléphoniques des victimes. Les pompiers trouvent le bâtiment rempli de fumée, une fumée dense et noire. Vers 04h00 du matin, les opérations de sauvetage commencent).

De plus, l'incendie a entraîné la libération de gaz acide cyanhydrique, provenant du polyuréthane du revêtement acoustique, qui est hautement asphyxiant et inhibe la respiration au niveau cellulaire, entraînant la mort par arrêt respiratoire en quelques minutes. Lorsque la première unité de secours est arrivée sur les lieux, elle a trouvé environ 600 à 700 personnes, parmi les clients et les blessés, accumulées à la porte de la discothèque. Face à cette situation, l'unité a demandé le soutien de toutes les équipes disponibles dans la région. En conséquence, des unités de la Brigade militaire et des polices routières fédérales et d'État ont été mobilisées pour aider au transport des blessés vers les hôpitaux, car le nombre d'ambulances, tant des organismes publics que privés, était insuffisant pour répondre à la forte demande de victimes. (PC - RS, p. 109)

Les pompiers, confrontés à la difficulté d'accès à l'intérieur de la discothèque, ont demandé le soutien des civils pour briser les murs avec des masses, dans le but d'établir une entrée rapide. Cependant, de nombreux civils ayant participé à la recherche et au sauvetage à l'intérieur de l'établissement ne possédaient pas la formation adéquate ni l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire pour faire face à la situation à risque. Selon les témoignages, les pompiers mouillaient les t-shirts des bénévoles ou les propres bénévoles, dans une tentative de leur fournir une forme de protection contre les flammes, leur permettant d'entrer dans le lieu (Photos 1 à 3). Malgré les efforts héroïques de ces bénévoles, beaucoup sont décédés à la suite de l'inhalation de fumée, après avoir secouru plusieurs victimes.

Em determinado momento, o declarante pegou a mangueira dos Bombeiros, que estava com o civil e avançou com ela em direção ao fundo do prédio, para jogar

água o mais longe que pudesse, sem ser advertido pelos Bombeiros; em certa oportunidade, o declarante pegou um Bombeiro que estava próximo à porta e disse: “vamos entrar lá e salvar as pessoas;” após, o declarante pegou o referido Bombeiro pelo braço e entrou com ele no prédio; resgataram uma vítima e o tal Bombeiro, após saírem do prédio, se afastou do declarante e não entrou mais no prédio; acha que ele ficou com medo de que o declarante o obrigasse a retornar ao interior do prédio. (PC - RS, p. 111)

(À un moment donné, le témoin a pris le tuyau des pompiers, qui était avec un civil, et a avancé avec lui vers l'arrière du bâtiment, pour jeter de l'eau aussi loin qu'il le pouvait, sans être averti par les pompiers. À un certain moment, le témoin a attrapé un pompier qui se trouvait près de la porte et lui a dit : « Allons à l'intérieur et sauvons les gens ». Ensuite, le témoin a pris ce pompier par le bras et est entré avec lui dans le bâtiment ; ils ont secouru une victime et, après être sortis du bâtiment, le pompier s'est éloigné du témoin et n'est plus retourné à l'intérieur du bâtiment ; le témoin pense qu'il avait peur que celui-ci soit contraint de retourner à l'intérieur).

Em nenhum momento os bombeiros advertiram ou impediram os civis de ingressarem no interior da KISS, o que possibilitou a morte desses indivíduos, alguns depois de cerca de três ou quatro incursões; outros não mais retornavam após entrarem pela primeira vez. (PC - RS, p. 114)

(À aucun moment les pompiers n'ont averti ou empêché les civils d'entrer à l'intérieur de la KISS, ce qui a permis la mort de ces individus, certains après trois ou quatre incursions ; d'autres ne sont plus jamais revenus après être entrés pour la première fois).

Photos (sens horaire) 1, 2, 3 et 4. Zone rouge de l'incident.

Source : Revista VEJA

Cependant, une autre tâche complexe fut la récupération des corps des victimes, ce qui nécessita des soins particuliers en raison des conditions adverses sur place. Le transport des corps

vers la morgue improvisée au Centre Sevi Viero représenta un grand défi logistique.

Posteriormente, dúzias de vítimas foram transportadas ao Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Viero em caminhões frigoríficos onde foi improvisado o necrotério do Instituto Médico Legal. (POLÍCIA CIVIL DE SANTA MARÍA, p. 107-108).

(Par la suite, des dizaines de victimes ont été transportées au Centre Sportif Municipal Miguel Sevi Viero dans des camions frigorifiques, où une morgue improvisée a été installée par l'Institut Médico-Légal).

Photo 5. Corps dans les toilettes

Source : NFPA Journal

Photo 6. Morgue dans le Centre Sportif Municipal.

Source : <http://180graus.com/res/imagens/portal/2014/07/18/20130201090137-300x250e.jpg>

Analyse de la réponse à l'incident

Tout comme dans d'autres incidents similaires, tels que la discothèque *Utopía* (Lima, 2022), *The Station Nightclub* (Rhode Island, 2003) et la *República de Cromañón* (Buenos Aires,

2004), les premiers intervenants sont confrontés au défi d'équilibrer des objectifs concurrents, tels que combattre le feu, secourir les victimes et fournir des soins aux victimes en masse. La complexité de ces incidents exige une coordination efficace entre les différents organismes de réponse, ainsi qu'une capacité d'adaptation rapide aux conditions extrêmes.

Dans des cas similaires, le *National Institute of Science and Technology (NIST)* mentionne dans son rapport sur l'incident de la discothèque *The Station* que l'une des principales difficultés rencontrées par les équipes d'urgence a été la gestion simultanée de multiples tâches et objectifs concurrents :

The concurrent and emerging operational objectives of rescuing victims, providing mass casualty care/transport and mounting an attack to extinguish the fire were apparent to the IC who immediately requested additional assistance. (NIST, 2013p. 56)

(Les objectifs opérationnels simultanés et émergents de sauvetage des victimes, de fourniture de soins/transports pour les victimes massives et de lutte pour éteindre l'incendie étaient évidents pour le commandant d'incident (IC), qui a immédiatement demandé une assistance supplémentaire).

Ainsi, l'objectif principal dans cet incident était la recherche et le sauvetage des victimes, ainsi que les soins aux victimes massives. Bien que la lutte contre l'incendie ait été réalisée en priorisant le sauvetage, son efficacité aurait pu être considérablement améliorée. En effet, sur la Photo 7, on constate que l'attaque initiale de l'incendie était très précaire : il n'y avait qu'une seule ligne d'eau à faible pression et quelques pompiers intervenant dans la zone à risque sans les équipements de protection individuelle nécessaires. Ce scénario a mis en évidence le non-respect des procédures de sécurité opérationnelle, telles qu'établies par la norme NFPA 1500 sur la sécurité au travail, ni par la NFPA 1710, qui traite du protocole d'attaque initiale de l'incendie.

Étant un cas de victimes massives, l'une des tâches les plus complexes pour les pompiers a été le triage, consistant à classer les victimes en fonction de la gravité de leurs blessures, en tenant compte des probabilités de survie et des ressources disponibles sur le site. Toutefois, aucune zone de concentration des victimes ni une zone d'attente n'ont été établies pour organiser les multiples ressources arrivant sur place. Ce manque de structure a contribué à la surcharge des équipes de secours. Sur les Photos 1 à 4, on peut observer la situation chaotique qui s'est déroulée pendant l'incident.

Photo 7. Attaque Initiale de l'Incendie

Source : <http://www.robsonpiresxerife.com/wp-content/uploads/2013/03/BOATE-kiss.jpg>

Un des éléments fondamentaux à prendre en compte dès la réponse initiale est la sécurité opérationnelle, comme l'établit la norme NFPA 1500. Néanmoins, à aucun moment les pompiers n'ont mis en place cette fonction au sein du Système de Commandement des Incidents (SCI). Au contraire, la sécurité des civils a été compromise lorsqu'ils ont été autorisés à pénétrer dans la zone de risque (zone rouge) sans la formation adéquate et sans la protection individuelle nécessaire. Cette défaillance dans la gestion de la sécurité opérationnelle a entraîné une exposition inutile au risque, conduisant à la mort de certains de ces volontaires civils.

De plus, le Système de Commandement des Incidents (SCI) n'a pas été mis en œuvre de manière efficace pendant l'incident. Aucun poste de commandement ni commandement unifié n'ont été établis, et la chaîne de commandement n'a pas été clairement définie. L'absence d'un plan d'action spécifique pour l'incident a également compromis l'organisation de la réponse. La communication intégrée entre les différents organismes impliqués a été inadéquate, comme indiqué dans les rapports officiels.

En raison du chaos de la situation, la réponse à l'incident a été en grande partie menée par l'initiative de civils bénévoles, qui, étant nombreux, ont fini par dominer les activités sur place. Cela s'est produit au lieu de suivre les procédures standard appropriées pour ce type d'incident ou de céder la direction aux pompiers, responsables de coordonner l'opération de manière structurée.

Considérations finales

Le présent travail a analysé l'application du Système de Commandement des Incidents (SCI) dans la réponse des Pompiers de Santa Maria, RS, à l'incendie de la discothèque Kiss, survenu en janvier 2013. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'adéquation de la réponse des pompiers à l'incendie à la lumière des principes du SCI, en vérifiant si les procédures adoptées étaient alignées avec les meilleures pratiques recommandées par ce système.

Les objectifs ont été pleinement atteints, car il a été possible d'identifier et d'analyser les procédures suivies par les pompiers pendant l'incident et de les comparer avec les normes suggérées par le Système de Commandement des Incidents. La méthodologie adoptée, une approche théorique qualitative basée sur une étude de cas, a permis une analyse détaillée de la réponse à l'incendie, fournissant des informations précieuses sur les défaillances dans le processus de gestion de l'urgence.

À partir de cette analyse, plusieurs erreurs opérationnelles et défaillances de sécurité ont été identifiées lors de la réponse à l'incendie. Selon les rapports de la Police Civile et d'autres documents officiels, il est apparu clairement que le SCI n'a pas été mis en œuvre de manière efficace pendant l'incident. De plus, les normes de sécurité opérationnelle prévues par la norme NFPA 1500 n'ont pas été suivies, ce qui a compromis la sécurité des personnes impliquées, y compris les pompiers et les civils bénévoles. Si ces protocoles de sécurité et l'application du SCI avaient été correctement suivis, il aurait été possible de sauver davantage de victimes et d'éviter la mort de certains volontaires qui ont participé au sauvetage sans les précautions et équipements de protection nécessaires.

Ainsi, les résultats de cette étude soulignent l'importance d'une préparation adéquate et de la mise en place de systèmes de gestion d'incidents bien structurés dans des situations d'urgence majeures, comme les incendies de grande envergure. L'application rigoureuse de ces systèmes est essentielle pour garantir l'efficacité de la réponse, réduire les risques et protéger la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

Références Bibliographiques

ANDRÉ, Marli. *Etnografia da prática escolar*. Campinas: Papyrus, 2005.

BIGLEY, G et al., *The Incident Command System: High-Reliability Organizing for Complex and Volatile Task Environments*. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL, Décembre 1, 2001. 44:6 p. 1281-1299.

BUCK, D. et al. *A Critical Evaluation of the Incident Command System and NIMS*. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*. Vol. 3: Iss. 3, Article 1. 2006. Disponible sur :

https://econpapers.repec.org/article/bpjohsem/v_3a3_3ay_3a2006_3ai_3a3_3ap_3a29_3an_3a4.htm. Consulté le : 20 décembre 2023.

CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DF. *Manual de Sistema de Comando de Incidentes*. Brasília: 2011

CREA-RS. *Análise do sinistro na Boate Kiss*. 2013. Disponible sur : **Erro! A referência de hiperlink não é válida.** Consulté le : 12 septembre 2023.

ÉPOCA. *História da Boate Kiss*. 2015. Disponible sur :

<https://www.clickpb.com.br/brasil/epoca-publica-historia-da-boate-kiss-e-traca-perfil-dos-donos-156047.html>. Consulté le : 20 novembre 2023.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SSP - Polícia Civil - 1ª Delegacia de Polícia de Santa Maria- RS. *Inquérito Policial nº. 94/2013/150501*. Disponible sur :

https://estaticog1.globo.com/2013/03/22/relatorio_kiss_definitivo.pdf. Consulté le : 10 décembre 2024.

FEMA *ICS Review Document*. Disponible sur :

<https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20review%20document.pdf>. Consulté le : 20 novembre 2024.

MPRS. *Boate Kiss - Linha do Tempo*. Disponible sur :

<https://www.mprs.mp.br/hotsite/boatekiss/#!/timeline>. Consulté le : 10 Dez 2024.

NFPA 1500, *Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2013.

NFPA 1710, *Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments*, National Fire Protection Association. Massachusetts, 2010.

NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO. *El Beso de la Muerte*. *National Fire Protection Association*, Juin 2013. p. 7-8)

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, *The Station Fire Report*. Massachusetts, 2008.

NICHOLSON, W., *Integrating local, state, and federal responders and EM: new packaging and new controls*. *JOURNAL OF EMERGENCY MANAGEMENT*, Academy of Management, Vol. 1 n°3, 2003, p. 15-23. <https://doi.org/10.5055/jem.2003.0027>

VEJA. *Tragédia em Santa Maria*. 2013. Disponible sur : <https://veja.abril.com.br/brasil/o-brasil-de-luto-por-santa-maria-231-jovens-mortos-no-incendio-da-boate-kiss>. Consulté le : 17 décembre 2023.

WALSH, Donald et al. *National Incident Management System: Principles and Practice*. 1. ed. Massachusetts: Jones & Bartlett, 2005.

ANNEXES :

Annexe 1. Infographie de l'Incendie 1

Source : <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragedia-incendio-boate-santa-maria-entenda/platb/>

Annexe 2. Infographie de l'Incendie 2

Santa Maria, 27/01/2013

Utilizada como revestimento acústico, a espuma do teto começa a pegar fogo, produzindo uma espessa fumaça escura.

Logo após o início de efeitos luminosos no palco da banda Gurizada Fandangueira, um dos integrantes do grupo teria mirado um sinalizador para o teto para aumentar ainda mais o show pirotécnico da apresentação.

Conforme testemunhas, seguranças da casa dificultaram a saída das primeiras pessoas.

No ambiente escuro tomado por fumaça, muitos frequentadores não conseguem chegar na porta principal da boate e seguem para os banheiros na tentativa de sair pelas janelas. As basculantes foram encontradas quebradas e com o metal retorcido, mas as pessoas não conseguiram sair porque esbarraram na madeira usada como acabamento da fachada.

Os participantes da festa na área em frente ao palco do show logo veem a fumaça tomando conta do ambiente e começam a correr para a porta de saída, situada na outra extremidade de onde estava a banda.

Um corredor estreito no meio da penumbra é por onde passa quem conseguiu escapar da tragédia. Trajeto para os caixas de pagamento, o corredor leva até a entrada da boate.

1 porta principal que servia também como porta de saída e emergência

2 teto com espuma acústica

3 área de festa

4 corredor estreito

5 área de escape

6 fachada com basculantes

Boate Kiss
 Capacidade: 1 mil pessoas (divulgada pela boate)
 Lotação no momento da tragédia: 1,5 mil pessoas (estimada pelos bombeiros)
 Área: 615 metros quadrados

242 mortes

Início do incêndio
 2h30min

Diagrama de planta baixa com: Início do Incêndio, Saída, Entrada, Rua dos Andradas, PALCO, ESCADAS, BANHEIRO, BAR, AREA VIP, MEZANINO.

Source : http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/tragedia_santa_maria/img/imagem11.jpg

Annexe 3. Organigramme du SCI proposé pour l'incident de la Boate Kiss

Source : Élaboration personnelle